

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15312180>

ADABIY TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA AKSIOLOGIK YONDASHUVNING O'RNI

Boysinov Soxibjon Sobirovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti, katta o'qituvchi

sokhibjonb@gmail.com

***Annotatsiya:** ushbu maqolada yangi avlod tarbiyasida aksiologiyaning zarurati hamda ta'limda umuminsoniy tamoyillarni tarkib toptirish haqida fikr yuritilgan*

***Kalit so'zlar:** aksiologiya, qadriyat mezonlari, xalqimizga xos shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar, qadriyatga asoslangan ta'lim, yoshlar tarbiyasida qadriyatning o'rni.*

KIRISH

Zamonlar osha inson ma'naviy ehtiyojini qondirib kelayotgan qadriyatlar, ayniqsa, bugungi avlod tarbiyasida alohida ahamiyat kasb etadi.

Qadriyatlar tog'risidagi fan – Aksiologiya (aksio – qadriyat, logos fan, ta'limot ma'nosini anglatadi) falsafaning shu masalani o'rganadigan va u bilan shug'ullanadigan sohasi hisoblanadi. Sobiq Ittifoq davrida bu to'g'rida nihoyatda kam ma'lumotlar bor edi. Istiqlool tufayli qadriyatlar to'g'risidagi qarashlarimiz shitob bilan o'zgardi. Sobiq Ittifoqning ilgari ulug'langan partiyaviy-sinfiy qadriyatlari sarobga aylandi, zamon realliklari talablariga javob bera olmay, o'tgan o'n yilliklardan iborat tarix sahifalari bilan birga yopilib ketdi. Yurtimizda qadriyatlarga e'tibor kuchaydi, uning turli qirralari olim va mutaxassislar tomonidan tahlil etilmoqda. Qadriyatlar falsafasi – Aksiologiyaning ko'pdan-ko'p mavzulari mutaxassislarimizning ilmiy izlanishlarida o'ziga xos o'rin tutmoqda.

Avlod va ajdodlarimiz yaratgan qadrlash mezonlarining tarixi eng qadimgi naqlar, rivoyatlar, afsona, hikoyat, dostonlarga, ya'ni xalq og'zaki ijodi namunalariga borib taqaladi. Spitamen, Muqanna va Jaloliddin Manguberdi to'g'risidagi asarlarda, Alpomish, To'maris va Shiroq to'g'risidagi afsona va dostonlarda vatanparvarlik, xalq va yurt ozodligi uchun fidoyilik kabi ko'plab umuminsoniy qadriyatlar tasvirlangan.

Tarixda nomlari saqlangan allomalarimiz o'z navbatida butun jahon, Sharq madaniyatiga g'oyat ulkan hissa qo'shganlar. Bunday fikrni Abu Hanifa, alBuhoriy, at-Termiziy, Kubro, Ahmad Yassaviy, Naqshband kabi ilohiyot ilmining zabardast allomalari to'g'risida ham aytish joiz. Ularning har biri o'z zamonasida inson ma'naviyati masalasini yuksak madaniyati nuqtayi nazaridan targ'ib va tashviq etdilar.

Dunyoning oltidan bir qismini egallab turgan mamlakatda (mustamlakachilik davrida) qadrlashning umuminsoniy tamoyillarini barqaror qilish u yoqda tursin, haqiqiy qadriyatshunoslik nuqtayi nazaridan tadqiqotlar olib borishga ham izn berilmas edi. Aksiologiya nomi bilan sobiq Ittifoqda birorta ham darslik yoki o'quv qo'llanmada tilga olinmagan, hatto universitetlarning faylasuf, jamiyatshunos, tarixchi va boshqa ijtimoiy mutaxassislar tayyorlaydigan gumanitar bo'limlarida ham bu sohaga oid maxsus bilimlar berilmas edi. Qadriyatlar to'g'risidagi G'arbda keng tarqalgan aksiologiya fani rivojlangan mamlakatlarda inson qadri va haq-huquqlariga doir ko'pgina tamoyillarning amaliyoti uchun nazariy asoslardan biri bo'lgan ilmiy sohalar qatoriga kiradi.

Zamonaviy adabiyot darslari ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning shaxsiy va ma'naviy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ta'limda aksiologik yondashuv esa o'quvchi shaxsi rivojlanishininig to'laqonli amalga oshishida maqbul yechim sanaladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Istiqlol yillarida yurtimizda qadriyat mavzusiga umuminsoniy tamoyillar asosida yondashish shakllandi. Yutrboshimiz "Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmayd" [1] deya fikr bildirganlari bejiz emas. Bunday qarashning vujudga kelishi, qadriyatlarning ijtimoiy va ma'naviy

yangilanishi, jamiyat a'zolarining kamoloti hamda yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati masalalariga davlat miqyosida yuksak e'tibor ko'rsatilayotganligi mazkur soha rivojining bosh yo'nalishidir. Qadriyatlarni mustaqillikni mustahkamlashning ma'naviy omillaridan biri sifatida qadrlanishi borasidagi ijobiy jarayonlar tadqiqotlarni ko'paytirish, ularga nisbatan mas'uliyatni yanada oshirishni taqozo qilmoqda.

Mazkur tadqiqot bo'yicha pedagogika fani sohasida K.Hoshimov, M.Ochilov, S.Temirova, O.Musurmonova, S.Nishonova, U.Mahkamov, M.Inomova, M.Quronov, S.Ochilov, N.Ortiqov, Q.Qurbonboyev, J.Toshmatova, Sh.Olimov va boshqalar tomonidan olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari e'tiborga loyiqdir. Ular o'z ilmiy izlanishlarida barkamol shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar va urf-odatlardan foydalanish bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayoni oldida turgan eng dolzarb vazifalaridan biri ekanligi borasida mulohaza yuritishgan. Shu boisdan ham mamlakatimizda yaratilgan bu betakror an'ana va marosimlar, milliy qadriyatlar va urf-odatlarni o'rganish hamma davrlarda ham olimlar oldiga bir qator muhim vazifalarni bajarish zaruratini qo'ygan. Bu borada J.Hasanboyev, M.Turopova, O.Hasanboyeva, A.Mavrunov, U.Qoraboyev va boshqalarning ilmiy ishlari va maqolalarini eslatib o'tish maqsadga muvofiqdir.

NATIJA VA MUHOKAMA

Ajdodlarimizning ma'rifiy merosini o'rganish jarayoni, o'quvchilarga tarixiy voqealarni, adabiyot asarlarini va badiiy ijodlarni o'rganish imkonini beradi. Bu esa nafaqat ularning bilim doirasini kengaytiradi, balki tanqidiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. O'quvchilar ajdodlarning fikrlarini tahlil qilish, ularning tajribalaridan saboq olish orqali, zamonaviy hayotda duch keladigan muammolarni hal etishda yangi yondashuvlarni ishlab chiqishga qodir bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim ekotizmini shakllantirishda qadriyatga asoslangan yondashuvlar, bo'lajak adabiyot fani o'qituvchilarining aksiologik dunyoqarashini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda pedagogik kuzatish, suhbat, ilmiy-metodik tahlil va me'yoriy-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish kabi metodlardan

foydalanish, o'qituvchilarning kasbiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlanishida sezilarli natijalarga olib keladi.

Qadriyatning mazmuni va ahamiyati "baho" tushunchasida to'la-to'kis aks etmasligi, turlicha ifodalanishi ham mumkin. Qadriyatning haqiqiy qadrini, mazmuni va ahamiyatini bahosiga qarab aniqlash qiyin bo'ladigan hollar ham uchraydi. Aslida qadriyatning qadrini bilish, uning ahamiyatini anglab olish va baholash bir-biri bilan uzviy bog'liq jihatlarni tashkil qiladi. Qadriyatning ahamiyati anglab olinmasa, qadri to'g'ri tushunilmasa, unga to'g'ri baho berib bo'lmaydi. Aynan shu ma'noda qadriyatni baholash unga bo'lgan munosabatni ham ifodalaydi, bu esa o'z navbatida ta'lim oluvchilarning talablari, ehtiyojlari va maqsadlari bilan bog'liqdir.

Bugungi kun talablaridan kelib chiqib, adabiyot darslarida ta'lim oluvchilarning mustaqil faoliyatini yanada takomillashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Darslarda o'quvchilarning muhokamali masalalarda (qadriyatga asoslangan) faol ishtiroki an'anaga aylanishi kerak. "Mening ajdodlarim", "Mening xalqim", "Men qadrini bilgan xalq farzandiman" va shu kabi turli ma'rifiy mavzularda davra suhbatlari, esselar tanlovlari uyushtirish va ularda talaba yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash lozim.

Qadriyatshunoslikda qadriyat tushunchasi bilan bu tushuncha bog'langan obyekt o'rtasida farq bor, deb qaraladi. Agar qadriyat berilgan qadri ifodalaydigan falsafiy tushuncha sifatida qaralmasa, unga ta'riflarning son-sanoqsiz bo'lishi aniq. Negaki, dunyoda qadrlanadigan narsalar, hodisalar, voqealar, jarayonlar, joylar va sifatlar, ideal va maqsadlar nihoyatda ko'p. Qadriyat tushunchasi esa ularning birortasi uchun to'g'ridan-to'g'ri ism, atama yoki bevosita nom bo'la olmaydi, balki ularning qadrini anglatadigan tushuncha sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA

Xalqimiz urf-odatlarini, an'analari va marosimlari katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Odamlarning bir-biriga mehr-oqibati, oqilona munosabati, to'g'ri muloqoti, iltifoti, ehtiromi xalqimizning ichki go'zalligini, boy ma'naviy va ruhiy qiyofasini ifodalaydi. Eng muhimi, xalqimizdagi mehr-muruvatlilik, saxiylik, mehmondo'stlik,

xushmuomalalik, mehr-oqibatlilik, andishalilik, samimiylik, to‘g‘rilik, intizomlilik, mehnatsevarlik, o‘zini tuta bilishlik, tejamkorlik, sabr qanoatlilik kabi his-tuyg‘ular va xislatlar bugungi kunda barkamol avlod tarbiyasida ibrat-namuna vazifasini bajaradi.

U yoki bu qadriyatning ahamiyatini aniqlashda ana shunday tizimlar mavjud ekanligini unutmaslik, uning biror davr, ijtimoiy birlik, soha, jarayon va boshqalar uchun qanday mavqega ega ekanligini nazardan qochirmaslik lozim

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/shavkat-mirziyoev-milliy-tarixni-milliy-ruh-bilan-yaratish-kerak-aks-holda-uning-tarbiyaviy-tasiri-bulmayd>
2. Sh.M.Mirziyoyev, Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. –488 b.
3. Rustamov A. Adiblar odobidan adablar. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2003.
4. Aliqulov X. Ma’naviy-axloqiy qadriyatlar mutafakkirlar talqinida. – Andijon. 2003. – 260 b.
5. Umurzoqov O.P. Umuminsoniy qadriyatlar: milliy an’ana va urf-odatlar takomillashmoqda. G‘G‘ O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar, 1992 №2.
6. A.Allayarov, G‘.Amanov. Yoshlar tarbiyasida innovatsion yondashuv (ilmiy ommabop nashr). – Guliston, 2020. – 114 bet.